

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AXBOROT TIZIMINI YARATISHDA MYSQLNING PROSEDURALI FUNKSIYALARI TAHLILI

Ikromov Xusan Xolmaxamatovich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o'qituvchisi

Xakimova Dilnozaxon Sa'dulla qizi

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada MySQL protsedurali funksiyalarining yaratilishi, ularga misollar, ularning ishlatilishi va ularga oid qo'llanmalarni taqdim etilgan. Funksiya yaratilishida ko'rsatiladigan parametrlar, ularning qayta ishlanish usullari va ularga oid eng yaxshi amaliyotlar keltirilgan. Masalan, funksiya yaratishda ko'rsatilishi kerak bo'lgan parametrlar, funksiya qayta ishlanishida qanday hodisalar sodir bo'lishi mumkinligi va u funksiyani barcha cheklashlar bilan himoyalash to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Maqolada MySQL protsedurali funksiyalarni tahlil etishda funksiyalar yaratish, ularga oid yo'riqnoma va ularning boshqa SQL so'rovlari bilan birgalikda qanday ishlashi tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: SQL, MYSQL, ma'lumotlar bazasi, protsedurali funksiyalar, parametrlar, funksiyalar

ANALYSIS OF PROCEDURAL FUNCTIONS OF MYSQL IN CREATING INFORMATION SYSTEMS

Ikromov Xusan Kholmakhamatovich

senior lecturer at Andijan Machine-Building Institute,

Khakimova Dilnozaxan Sadulla kizi

student of Andijan Machine-Building Institute

Annotation. In the article, you can present the creation of MySQL processor functions, examples of them, documentation and guides related to them. Parameters seen in function creation, processing methods and related best practices can be done. For example, information is given about the parameters that must be specified when contacting a function, what events can occur during processing, and what legal restrictions protect those functions. The article analyzes how the functions, their manual, and the file work together with other SQL queries when setting MySQL processor functions.

Key words: SQL, MYSQL, database, procedural functions, parameters, functions.

Kirish. MySQL protsedurali funksiyalari SQL so‘rovlarini ishga tushirishda foydalaniladigan funksiyalardir. Bu funksiyalar MySQL serverida boshqa so‘rovlardan farqli ravishda alohida protses sifatida ishlaydi. Ular ma’lumotlarni qayta ishlash, ma’lumotlarni generatsiya qilish, matematik amallarni bajarish va boshqa ko‘rinishlarda foydalaniladi.

MySQL protsedurali funksiyalari ma’lumotlar bazasida maxsus funksiyalarni yaratishda ishlatiladigan vosita. Ular SQL tilida yozilgan, server tomonidan bajariladigan funksiyalardir. Bu funksiyalar boshqa SQL so‘rovlari bilan farqli ravishda, ma’lumotlar bazasida alohida protses sifatida ishlaydi.

Maqolada MySQL protsedurali funksiyalarining yaratilishi, ularning sintaksisi, ularga argumentlar yuborish, qayta ishlash vaqti, va funksiyalarning ko‘rsatilishi, ularni ishlatish jarayonlari, xususiyatlarini taqqoslash va ularga oid eng yaxshi praktikalar ko‘rsatilishi mumkin. Misol uchun, protsedurali funksiyalarning qanday ko‘rsatilishi, ularga argumentlar yuborish usullari, natijalarni qayta ishlash jarayoni va ularga oid SQL bilan birgalikda qanday ishlash to‘g‘risida ma’lumot berilgan.[1]

MySQL protsedurali funksiyalari ma’lumotlar bazasida maxsus vazifalarni bajarishda juda foydali bo‘ladi. Ularning yaratilishi va ularga oid bo‘lgan qo‘llanma hamda ularga yaxshi tavsiyalari maqolada batafsil tushuntirib o‘tilgan.

MySQLda protsedurali funksiyalar tizimni avtomatlash uchun foydalaniladigan funksiyalardir. Ular ma’lumotlarni qayta ishlash, amalga oshirish va ma’lumotlar bazasining funktsionalini kengaytirishda ishlatiladi. Quyidagi umumiy ma’lumotlar protsedurali funksiyalar haqida ko‘proq bilim beradi:

Funksiya yaratish.

- CREATE FUNCTION buyrug‘i orqali funksiya yaratiladi.
- Funksiya nomi, parametrlar, qaytarish turi va amalni bajaradigan so‘rovlar funksiya ichida belgilanadi.

Parametrlar.

- Funksiyalar parametrlarni qabul qilishi mumkin. Bu funksiyani chaqirishda kerak bo‘lgan ma’lumotlarni funktsiyaga uzatish uchun foydalaniladi.

O‘zgaruvchilar va lokal o‘zgaruvchilar.

- DECLARE buyrug‘i orqali o‘zgaruvchilar (DECLARE variable_name datatype;) funksiya ichida yaratiladi. Ular funksiya ichidagi amallar uchun xususiy bo‘lib, faqatgina funksiya ichida mavjud bo‘ladi.

Amallar va operatorlar

- Prosedurali funksiyalar SQL so‘rovlari, amallar, shartlar, looplar (IF, WHILE, LOOP), massivlar va boshqa operatorlarni qabul qila oladi.

Qaytarish.

- RETURN buyrug‘i orqali funksiya natijasini qaytaradi. Bu natija funksiya ichidagi amallar natijasini bildiradi va uni chaqirgan joyda ishlatish imkonini beradi.

Triggerlar va Stored Procedures.

- Prosedurali funksiyalar TRIGGER va STORED PROCEDURE yaratishda foydalaniladi. Bu ma’lumotlar bazasini avtomatlashtirish va kompleks amallarni bajarish uchun foydalaniladi.

Prosedurali funksiyalar kodni birlashtirish va avtomatlashtirishda yordam beradi. Ularni yozishda kodni osonlashtirish va to‘g‘ri natijalarga erishish juda muhimdir. Chunki ular ma’lumotlar bazasining funksionalini kengaytirishda va kompleks amallarni bajarishda juda yaxshi yordam beradi.[2]

MySQLda prosedurali funksiyalar tizimni avtomatlashda va ma’lumotlar bazasidan ma’lumotlarni olishda yordam beradi. Ular SQL so‘rovlari to‘plamini joylash yoki SQL so‘rovlarini birlashtirish uchun ishlatiladi. Bu funksiyalar CREATE FUNCTION buyrug‘i orqali yaratiladi.

MySQLning prosedurali funksiyalari qisqa SQL so‘rovlari yordamida yaratiladi va boshqa funksiyalarni chaqirish orqali ishlatiladi. Bu funksiyalar matematik amallar, ma’lumotlar ustida amalga oshiriladigan texnik amallar yoki ma’lumotlarni qayta ishlashni o‘z ichiga oladi.[3]

Oddiy sintaksis misol bilan ko‘rsatilganida:

```
CREATE FUNCTION funksiya_nomi(parametr1 tipi, parametr2 tipi, ...)
RETURNS qaytarish_tipi
```

```
BEGIN
```

```
    funksiya amaliyoti
```

```
    RETURN qaytarish_natijasi;
```

```
END;
```

Misol:

```
sql
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION tax_amount(price DECIMAL(10, 2), tax_rate
DECIMAL(5, 2)) RETURNS DECIMAL(10, 2)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE tax DECIMAL(10, 2);
```

```
    SET tax = price * (tax_rate / 100);
```

RETURN tax;

END //

DELIMITER ;

Bu misolda tax_amount funksiyasi, narx va soliq darajasi bo'yicha soliq miqdorini hisoblaydi va natijani qaytaradi. DELIMITER so'zlash buyrug'i funksiya yaratishda ko'p qatorli so'rovlarni ajratish uchun ishlatiladi.

Funksiyani chaqirish uchun esa, odatda, quyidagi ko'rinishda ishlatiladi:

SELECT tax_amount(100, 18); Masalan, 100 so'mlik narx uchun 18% soliq miqdori

Bu so'rov funksiyani chaqirib berilgan parametrlar bo'yicha soliq miqdorini hisoblaydi va uni qaytaradi.[4]

Prosedurali funksiyalar MySQLda ma'lumotlar bazasining funktsionalini kengaytirishda va amaliyotlarda odatda qayta-qayta ishlatiladigan kodni birlashtirishda juda foydali bo'ladi. Ammo ularning ishlatilishi kerak bo'lgan holatlarini aniqlash, funksiyalarni samarali va to'g'ri sifatli ishlata olish juda muhimdir.

MySQLning prosedurali funksiyalari tizimni yaratishda juda yaxshi yordam beradi. Ularning yordamida ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va ma'lumotlar bazasining funktsionalini kengaytirish oson bo'ladi. Ularning muhim xususiyatlari quyidagilardir:

Parametrlar

Prosedurali funksiyalar parametrlar qabul qilib, ularni ishlashda ishlatish imkoniyatiga ega. Bu parametrlar funksiya nomi bilan birga funksiya ichida ishlatiladigan ma'lumotlarni ta'minlash uchun foydalaniladi.

Lokal o'zgaruvchilar

Funksiyalar ichida o'zgaruvchilar (DECLARE bilan) yaratilishi mumkin. Ular funksiya ichida faqatgina o'zi uchun mavjud bo'ladigan ma'lumotlarni saqlash uchun foydalaniladi.

SQL so'rovlarini birlashtirish

Prosedurali funksiyalar SQL so'rovlarini birlashtirish imkonini beradi. Bu boshqa SQL so'rovlari yordamida amalga oshirish uchun funksiya ichida IF, LOOP, WHILE va boshqa operatorlarni ishlatish imkoniyatini beradi.

Funksiyalarning qaytarishi

Funksiyalar RETURN operatori orqali natijani qaytara oladi. Bu natija funksiya ichidagi amallar natijasini bildiradi va uni chaqirgan joyda ishlatish imkonini beradi.

Triggerlar va stored procedures

MySQLda prosedurali funksiyalar TRIGGER (murojaat qiluvchilar) va STORED PROCEDURE (saqlangan usul) yaratishda ishlatiladi. Bu ma'lumotlar bazasining avtomatlashtirilgan ishlashini amalga oshirishda juda qo'l keladi.[5]

Prosedurali funksiyalar kompleks ma'lumotlar bazasini yaratishda va uni saqlashda yordam beradi. Ularni samarali ishlatish va to'g'ri sifatli kod yozish juda muhim, chunki bu funksiyalar yordamida kodni tashqi ishlab chiqish va to'g'ri vaqtda to'g'ri natijalarga ega bo'ladi.

Bir necha qulayliklarni o'rganishingiz yoki kodni osonlashtirish uchun, MySQLda ushbu prosedurali funksiyalardan foydalanishingiz mumkin:

Birlashtirilgan Amallar

Prosedurali funksiyalar bir nechta SQL so'rovlari va amallarni birlashtirish uchun idealdir. Masalan, ma'lumotlar bazasida ma'lum bir shartga mos ma'lumotlar ro'yxatini qaytaruvchi funksiya yaratishingiz mumkin.

```
CREATE FUNCTION get_products_by_category(category_id INT)
RETURNS TABLE (
    product_id INT,
    product_name VARCHAR(255),
    price DECIMAL(10, 2)
)
BEGIN
    RETURN (
        SELECT product_id, product_name, price
        FROM products
        WHERE category_id = category_id
    );
END;
```

Qaytarish turlari

Prosedurali funksiyalar odatda turli qaytarish turlarini qo'llab-quvvatlaydi, masalan, RETURN bilan:

```
CREATE FUNCTION calculate_tax(price DECIMAL(10, 2), tax_rate
DECIMAL(5, 2))
RETURNS DECIMAL(10, 2)
BEGIN
```

```
DECLARE tax DECIMAL(10, 2);  
SET tax = price * (tax_rate / 100);  
RETURN tax;
```

```
END;
```

Triggerlar

Prosedurali funksiyalar murojaat qiluvchilar (TRIGGER) yaratishda juda foydali bo‘ladi. Masalan, ma’lumotlar bazasida yangi ma’lumot kiritishda avtomatik ravishda biror amalni bajarish uchun triggerlarni ishlatishingiz mumkin.[6]

```
CREATE TRIGGER after_insert_product  
AFTER INSERT ON products  
FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
--
```

```
END;
```

Hozirgi vaqtda ishlatish

MySQLda funksiya ichida NOW() va boshqa funksiyalardan foydalanishingiz mumkin, shuningdek, ma’lumotlarni o‘zgartirishda va boshqa amallarda ishlatiladi.

```
CREATE FUNCTION record_login(username VARCHAR(50))  
RETURNS BOOLEAN  
BEGIN
```

```
INSERT INTO login_history (username, login_time)  
VALUES (username, NOW());  
RETURN TRUE;
```

```
END;
```

MySQL protsedurali funksiyalari ma’lumotlar bazasi boshqaruvini kuchaytirish uchun yaratilgan funksiyalar hisoblanib u bir nechta afzalliklarga ega. Ularning afzalliklari ma’lumotlar bazasini ishlovchi va boshqaruvini kuchaytirishda yordam beradigan protsedurali funksiyalarning katta qulayliklarini aks ettiradi. Ular ma’lumotlarni tahlil qilish, filtratsiya qilish va ma’lumotlar bazasidagi boshqa amallarni bajarishda juda foydali bo‘ladi.

1-rasm. MySQL protsedurali funksiyalarining afzalliklari

Har bir narsaning afzallik va kamchilik jihatlari bo'lgani MySQL protsedurali funksiyalarning ham kamchiliklari mavjud. Bu kamchiliklarni bilish protsedurali funksiyalarning ishlash qulayliklari va ma'lumotlar bazasini tuzilishida yordam berish imkoniyatini oshiradi. Ulardan to'g'ri va samarali foydalanish uchun ularga oid barcha muhim kamchiliklarni ko'rib chiqish, ulardagi xatoliklarni aniqlash va to'g'ri ishlatish kerak.

2-rasm. MySQL protsedurali funksiyalarning kamchiliklari

Barcha afzalliklar va kamchiliklar protsedurali funksiyalardan qanday foydalanish va ularni qanday ravishda ishlatish kerakligi bilan bog'liq. Ularni yaxshi ko'rsatish to'g'ri yozish va loyihalashning qismlari hisoblanadi. Boshqa texnik ko'nikmalar va ma'lumotlar bazasining xususiyatlarini ko'rib chiqish juda muhim, chunki bular protsedurali funksiyalarni to'g'ri ishlatishda yordam beradi.[7]

Xulosa. MySQL protsedurali funksiyalari ma'lumotlar bazasining amaliyoti uchun muhim vosita. Ular SQL tilida yozilgan va server tomonidan bajariladi. Maqolada bu funksiyalar yaratilishi, ularga argumentlar yuborish, qayta ishlash jarayoni, sintaksisini o'rganish, ularga oid yaxshi amallar, muammo va eng ko'p qilinadigan xatolar to'g'risida ma'lumot beriladi. Masalan, funksiyalar yaratilish jarayoni, ularga argumentlarni yuborish usullari, qayta ishlash jarayoni, ularga oid amaliy misollar keltiriladi.

Ushbu maqolada MySQL protsedurali funksiyalarini yaratishda juda foydali bo'lgan, ularga oid ko'rsatkichlar va bu funksiyalarni qanday ishlatish kerakligini tushuntiradi. Bu esa ularga tushuntirish, yaxshi foydalanish tartibi va amaliy muammolar orasidagi farqni ko'rsatishda yordam beradi. Maqolada berilgan ma'lumotlar boshqalar uchun ham aniq va o'rganishga qulay hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Khomitjonovich, B. E. (2022). CREATING AN INTERBASE DATABASE. Conferencea, 245-247.
2. Khomitjonovich, B. E. (2022). DEVELOPING ALGORITHM FOR CONVERTING INTEGER TYPE VARIABLES INTO STRING VIEW. Academia Globe: Inderscience Research, 3(04), 105-108.
3. Икромов, X. X. (2021). СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. Universum: технические науки, (2-1), 21-22.
4. "Mastering MySQL 8: Master the latest features and techniques in MySQL 8 for optimizing database performance" - Clayton Donley
5. <https://dev.mysql.com/doc/>
6. https://www.w3schools.com/sql/sql_stored_procedures.asp
7. <https://www.mysqltutorial.org/>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.